

Título de ensayo: Herencia de objetivo criminológico limitado en México y sus consecuencias

Autor: Eduardo Javier Gamboa Garduño

Afiliación: CRINFO – Criminología e Inteligencia de la Información

ORCID: 0009-0001-2886-9723

Fecha: 2021-12-30

HERENCIA DE OBJETIVO CRIMINOLÓGICO LIMITADO EN MÉXICO Y SUS CONSECUENCIAS.

Resumen: El crecimiento acelerado de interés en un lapso de tiempo corto por desarrollarse profesionalmente en el campo criminológico en México, trajo consigo diversas consecuencias, por mencionar algunas como: la herencia de un objetivo criminológico limitado que busca encasillar a la criminología en conceptos jurídico-normativos y precisamente esta causa tiene un efecto en la sociedad y en los mismos profesionistas que quieren desarrollarse en un campo laboral que es poco favorable y desvirtuado del objetivo de la ciencia criminológica en su gran extensión más allá de lo jurídico. Adicionalmente, otro de los problemas más frecuentes es la confusión de la criminología y la criminalística, si son o no similares desde la perspectiva de la sociedad y los mismos profesionistas criminólogos o criminalistas.

Palabras clave: criminología y criminalística, objetivo limitado, crimen y delito, profesionistas criminólogos, campo laboral criminológico, México.

Abstract: The rapid growth of interest in pursuing a professional career in the criminological field in Mexico over a short period of time brought about various consequences. One notable consequence is the legacy of a limited criminological objective that seeks to confine criminology strictly within legal-normative concepts. This cause has a direct effect on society and the professionals themselves, who seek to develop in a labor market that is unfavorable and distorted from the true, broader objective of criminological science beyond the legal realm. Additionally, another frequent problem is the confusion between criminology and criminalistics—whether they are similar or not—from the perspective of both society and the professionals in these fields.

Keywords: Criminology and criminalistics, limited objective, crime and offense, criminology professionals, criminological labor field, Mexico.

Introducción

La Criminología en México sufrió un evento importante derivado de un fenómeno que comprende diversos factores, y dicho acontecimiento es la repentina tendencia social que originó una alta demanda de futuros profesionistas interesados en desenvolverse en el campo criminológico. Dicha etapa de auge fue en un lapso muy corto de tiempo, (Cisneros, J. L. 2016); precisamente este crecimiento inesperado trae consigo consecuencias alterantes en el desarrollo de los profesionistas criminólogos, ya que no se ha logrado ver la transformación e impacto social de dicha ciencia. (Mampaso Desbrow, et. al., 2016)

La alta demanda de desarrollo profesional criminológico en la etapa de auge en México, generó establecer nuevos institutos y nuevos docentes (Hikal Carreon, 2020) teniendo en cuenta que los educativos en temas de criminología, eran personas especializadas en otras disciplinas ajenas a la misma y que en efecto, fueron heredando sus conocimientos desde sus limitaciones teóricas a otros nuevos profesionistas y así sucesivamente; una de las debilidades en esta herencia de conocimiento, es continuamente encasillar el objetivo de citada ciencia, en el estudio de los delincuentes, la delincuencia y el delito, además de asimilarla con la criminalística o hasta con el mismo Derecho (Giménez-Salinas, E., 2009). La criminología se debe apoyar de conocimientos que aportan las ciencias de convergencia en lo criminal, continuar nutriéndose de la antropología, sociología, derecho, etcétera, “siempre con la premisa clara de que sirvan para establecer unos cimientos sólidos sobre la materia” (Navasquillo Lorda, 2016, p. 4)

Conforme lo antes expuesto, las limitaciones en la herencia de conocimiento, causaron y siguen causando incertidumbre en la población general respecto a qué es la criminología y cuál es su objetivo, propiciando con ello el desinterés de las organizaciones laborales o el mismo gobierno, para considerar a profesionistas criminólogos en diversas tareas o áreas de investigación, predominando el desarrollo de cientos de empresas de seguridad, que es donde terminan muchos de los egresados (Cisneros, J. L. 2016).

Por otra parte, en aprovechamiento del auge de la Criminología, las instituciones educativas generan confusión en los interesados y público en general colocando en sus promociones de inscripción a la carrera, imágenes relacionadas a la criminalística, detectives o agentes de investigación como en las series americanas que tocan temas de criminalística (Escobar Marulanda, G, 2006, pp 1-8), o simplemente promueven la fusión de ambas ciencias para que el profesionista tenga el conocimiento de todas sus teorías.

Este artículo tiene por objeto causar impacto de concientización a los nuevos interesados, actuales profesionistas y futuros, a fin de invitarlos a no aceptar las herencias de objetivo limitado. Si bien, la criminología desde su marco interdisciplinario, comprende el estudio de la delincuencia, el delincuente y el delito, ésta, no sólo se limita a este objetivo, sino que abarca aún más (Orellana Wiarco, O. A. 1993, pp. 33-35).

En adición a lo anterior, invitar a promover a la criminología como ciencia sintética, causal explicativa que, desde su marco interdisciplinario, se ocupa del estudio de los fenómenos antisociales (Rodríguez Manzanera, L. 1981, p. 3), además de los sociales como hechos que hacen

al individuo susceptible de coacción exterior (Durkheim, 1999, p. 14), distinguiendo circunstancias de la esfera humana y social relacionadas con el surgimiento, la comisión y la extinción (Hans Göppinger. 1975) de dichos fenómenos, abarcando de igual forma el conocimiento de sus causas (Hikal Carreón, W. S. 2005) y factores, (Hurwitz, Stephan. 1956) con la finalidad de generar prevención y en consecuencia erradicación. Asimismo, invitarlos a la generación de proyectos estratégicos de emprendimiento, con aplicación criminológica en diversos ámbitos y no sólo penales o legales en aras de causar un efecto que propicie mayor atención e interés de contratación de criminólogos para cargos más enfocados a un objetivo más allá del jurídico-normativo.

Métodos

Los hallazgos que aquí se presentan provienen de una investigación empírica que comprende la trayectoria de la Criminología en México, basado tanto en información de análisis de épocas, investigaciones y estudios especializados en temas criminológicos en nuestro país, así como los conceptos del crimen, el delito y la conducta antisocial con base en diversos autores; los provenientes de estas fuentes son investigadores sociales, psicólogos, psiquiatras, criminólogos y demás profesionistas. Este análisis de igual forma se complementa con un estudio cuantitativo de diseño no experimental de tipo descriptivo – correlacional, mediante encuesta a 887 personas que en su mayoría son estudiantes o egresados de criminología, criminalística, ciencias penales entre otros, con la finalidad de graficar el objetivo limitado. Lo anterior, con el objeto de generar un análisis a las problemáticas de dicha ciencia aplicada en nuestro país, las herencias de objetivo limitado, los problemas de empleo, los conceptos errados, los ponentes no criminólogos, y el interés capital de las escuelas que desvirtúan el interés por la ciencia, entre otros problemas.

La Criminología en México, su construcción y su auge

Es importante capitular el auge de la Criminología en nuestro país, ya que su llegada fue a finales del siglo XIX gracias a los precursores de la Criminología como LOMBROSO, FERRI Y GAROFALO. Posteriormente, en 1934, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprueba una carrera llamada “Perito en Criminología” en la cual podían participar estudiantes interesados que por lo menos cursaron 3 años en Medicina o Derecho (Sergio García Ramírez, 2013). Ya en el año 1939, el médico Alfonso Quiroz Cuarón, logró ser el primero y único en finalizar el curso de Criminología en la mencionada Universidad (Sergio García Ramírez, 2013).

Para esas épocas, se daba todo un movimiento en el año de 1931 a 1940, por los fundadores de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y la revista Criminalia: Luis Garrido, José Ángel Ceniceros, Francisco González de la Vega, Alfonso Teja Zabre, Emilio Pardo Aspe, Carlos Franco Sodi, José Ortiz Tirado, Javier Piña y Palacios, Francisco Argüelles, Raúl Carrancá y Trujillo, José Gómez Robleda y José Torres Torija. Academia que tiene por objeto: “sin otro confín que el de las ciencias penales en toda su complejidad y extensión, tanto en la rama jurídica como en la biológica, sociológica, penológica, criminalística y de los menores infractores”, conforme dejó apuntado el maestro Carrancá y Trujillo (Educaedu. 2011, 3 junio); posteriormente, en los años 1976 a 1981 el Penalista Celestino Porte Petit, daba vida al Instituto Nacional de Ciencias Penales, que tiempo

después fue dirigido y retomado por los penalistas y catedráticos universitarios como Gustavo Malo Camacho (1981-1985), Gustavo Barreto (1985-1988) e Ignacio Carrillo Prieto (1988-1993), y precisamente este último, decide convertir el Instituto en un Centro de capacitación policial que puso fin a la vida académica y toda investigación (Educaedu. 2011, 3 junio).

El Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, marcó inicios importantes para la Criminología en este país, toda vez que, en 1974, por su propia iniciativa fundó en la Ciudad de México, la Sociedad Mexicana de Criminología (SOMECRIM), cuya finalidad de su nacimiento es realizar investigaciones en el campo de la Criminología, difundir dichas investigaciones, proponer reformas de Leyes Penales e influir en las Políticas Criminológicas, entre otras cosas (Sergio García Ramírez, 2013).

Dentro de estos lapsos de tiempo ocurría algo importante en el municipio de San Nicolás de los Garzas, Monterrey Nuevo León, ya que, en el año de 1974, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Dr. Quiroz Cuarón en colaboración con Héctor F. González Salinas, se dedicaron a enlistar y programar una nueva carrera relacionada con el estudio de la Criminología, considerando ya en su iniciativa encontrar profesores y alumnos adecuados para formalizar dicha licenciatura, y fue hasta el 23 de abril de ese mismo año, que se formaba ya la primera clase en el colegio de criminología. (Leija M.A. 1999, pp. 31-32).

Posterior al suceso antes dicho, en 1994, nace una segunda licenciatura en territorio mexicano en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que ya contaba con su Programa de Licenciado en Criminología formalizándose en enero de 1995, misma que en 2009, obtuvo el nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) debido a la calidad de su programa educativo (Omar A. de León, 2014, p. 29).

Regresando a la Ciudad de México, el 11 de abril de 1996, surge un decreto importante durante el sexenio de Ernesto Zedillo, que evidenciaba la necesidad de un México con servidores y funcionarios públicos en procuración e impartición de justicia que tuvieran una preparación profunda de las ciencias penales, además de generar temas de investigación de calidad en el rubro de dichas ciencias (Diario Oficial de la Federación, 1996). Ante tales consideraciones, surge un órgano descentralizado cuya encomienda primordial era la profesionalización, actualización y superación de los servidores públicos, de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, el cual tiene por nombre Instituto Nacional de Ciencias Penales. Así, con la creación del Instituto Nacional se apertura un mundo de posibilidades de investigación, que traería años más tarde la consolidación de los expertos al presente, en materia no sólo de ciencias penales, sino de política criminal, de criminología, de criminalística, entre otras áreas (Guadalupe Rangel, X. 2016).

En ese orden de eventos, comienza a circular en México, entre los años 2002 a 2004, una ola de series televisivas estadounidenses como *NCIS*, *Law & Order*, *CSI: Miami*, *Las Vegas*, *CSI: NY*, *Criminal Minds* y *Prison Break*, entre otras. Estas producciones dan comienzo al interés en los televidentes mexicanos sobre qué profesión existe en este país capaz de formar agentes de investigación criminal como en las series americanas (Cisneros, J. L., 2016).

Aunado al crecimiento exagerado de interés por los investigadores del "crimen", México pasaba por cambios de partidos políticos, altos índices de corrupción, críticas sobre un estado fallido, y una dura realidad de un Estado permeado por organizaciones criminales (carteles de la droga). En

2006, el gobierno de Felipe Calderón decide crear campañas, muy cuestionadas y criticadas, con la finalidad de alertar sobre un alto incremento de violencia y consumo de drogas, detonando la llamada "guerra contra el narcotráfico" (Morales Oyarvide, C., 2011).

Precisamente en las épocas citadas, se da el incremento de la llamada "narcocultura", que se fue expandiendo no sólo en México, sino en el mundo a través de la música, películas, redes sociales y documentales (Becerra Romero, A. T., 2018). Todo este proceso político, social y cultural genera el interés de sociólogos, psicólogos, documentalistas, penalistas, juristas y criminólogos en cuestionar el problema o simplemente conocer más debido al morbo. Sin embargo, cabe mencionar que muy poco se habla de criminólogos en México liderando o generando impacto social con investigaciones sobre este u otros temas relacionados (Hikal Carreón, W. S., 2020).

En conjunto a lo mencionado, se adiciona la llegada de los sistemas SVOD por sus siglas en inglés (Subscription Video on Demand), siendo que la principal plataforma de moda en este rubro, fue Netflix, en la que podías visualizar su contenido mediante cualquier aparato digital conectado a una red de internet. La plataforma Netflix llega a México en 2011, atrayendo a una gran cantidad de consumidores de contenido, no obstante, esta plataforma en el año 2015, invierte en culturización para generar mayor interés y contratación de servicio según el país; precisamente en México crea series originales relacionadas al Narcotráfico además de reportajes, documentales en dicho tema ya que es lo que más consume el televidente mexicano (Cornelio-Marí, 2020). De igual forma, si continúas con el interés en esos temas su algoritmo te llevará a temas de crímenes reales que involucran sicarios, narcotraficantes, corrupción mexicana, asesinos seriales, investigaciones policíacas, y otros relacionados.

Consecuente a la segunda licenciatura de 1995, se da inicio a una proliferación de instituciones privadas con planes de estudio en Licenciatura en Criminología (De León Palomo, O. A., 2014, p. 29). El auge de la Criminología data desde 2007, según datos de la SEP, a partir del registro dado a instituciones privadas por el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. El crecimiento en su registro se dio de manera pausada y continua de 1974 y hasta el 2004, donde se muestra un alto que se reinicia en el 2006, cuando crece de manera acelerada hasta el 2013 (Cisneros, J. L. 2016).

Según un análisis del Observatorio Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y parte del Sistema Nacional de Empleo en México, en su página web, sección "preparate para el empleo" se describe que en los últimos cinco años aumentó de manera significativa el número de profesionistas dedicados a la Criminología, sustentando que desde 2012 a 2017, los criminólogos ocupados pasaron de 10 mil 492 a 29 mil 853, es decir un incremento de casi el 300 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupaciones y Empleo (ENOE); justificando dicho Observatorio que el auge de esta profesión va ligado con "la popularidad de películas y series

televisivas policiacas, que han motivado a los jóvenes a estudiar las conductas de los criminales, la investigación de hechos y la identificación de responsables.” (Criminología, carrera popular entre los jóvenes. (s. f.). observatoriolaboral.gob.mx.).

Durante el crecimiento de interés por el estudio del crimen en los años 2012 a 2017, ya existían algunos expertos penalistas, juristas, servidores y ex servidores públicos impartidores de justicia y otros profesionistas que venían precisamente de toda esta construcción educativa de las ciencias penales en México, que ya se expuso con anterioridad, sin embargo, pocos eran Criminólogos o Criminalistas especializados sólo en esta ciencia aunado a la baja existencia de doctorados y pocas maestrías en las ya mencionadas ciencias (Hikal Carreón, W. S. 2019). El estudiante se enfrentaba a dos campos diferentes como la Criminología y la Criminalística, el crimen y el delito, las conductas antisociales y la delincuencia, siendo que lo más predominante era precisamente el estudio de la delincuencia y el delito que promulgaban los docentes en los colegios de criminología (Hikal Carreón, W. S. 2019), generando así, incertidumbre en el profesionista y la sociedad que veía su crecimiento en Latinoamérica (Silva García, G.; Vizcaíno Solano, A.; y Ruíz-Rico Ruíz, G.,2018).

Esta demanda acompañada de incertidumbre y múltiples cuestionamientos, también facilitó el desarrollo de cientos de empresas de seguridad, que es donde terminan muchos de los egresados de las universidades e instituciones privadas que hicieron de la criminología un gran negocio que se multiplicó en otros, ya que de la expansión de universidades y escuelas que imparten estos programa de formación generó la creación de asociaciones y colegios en criminología, no sólo con las cuotas que cobran por ser miembro de la asociación, sino también por los congresos nacionales que organizan. (Cisneros, J. L. 2016)

Conceptos claves en criminología

El término criminología fue empleado por primera vez a fines del año 1883 por el antropólogo francés Pablo Topinard, que dentro de su formación se incluye por una parte “criminis” y por la otra “logos”, y su significado sería “el tratado o estudio del crimen” (Pérez González, Ernesto, Rodríguez Jorge, Ricardo Romel, & Loy Vera, Baldomero. 2018). Sin embargo, la Criminología se ha visto afectada en el objeto de su investigación, toda vez que, es muy comúnmente, definido en términos estrictamente jurídicos. A pesar de que varias escuelas criminológicas (especialmente en Norteamérica), están tratando de substituir las definiciones jurídico-normativas por otras sociológicas, las primeras continúan a prevalecer. (Rodríguez Manzanera, L. 1981, p. 18) En ese contexto, es de importancia enfatizar en este problema para la ciencia criminológica al limitarla al estudio de la conducta criminal definida por la Ley, ya que se limita y genera incertidumbre, al ser una disciplina cuyo objeto está definido por otra, según parámetros y valores de tipo ideológico no remitibles al objeto del fenómeno natural o social (Pizzom Menees, Nelson, 1973, p. 248.) Este error lleva a la Criminología a ser una ciencia limitada y empobrecida, atendida a los caprichos del legislador, e invasora de un terreno que no le es propio (Rodríguez Manzanera, L. 1981, p. 19). Lo anterior, dio a tener un profesional que es un resumen de todos aquellos en lo criminal y forense, pero sin serlo por completo (Hikal Carreón, W. S. 2019). La criminología y criminalística está

inserta en algunas escuelas de derecho principalmente, en México, en otros países, en sociología, u otras áreas sociales, pero mantiene una fuerte intromisión no solicitada en las escuelas de derecho por la relación del derecho penal con la administración de justicia y el ámbito penitenciario, o en general, por lo legal (Giménez-Salinas, E. 2009). Por lo antes dicho, es de importancia analizar los conceptos de crimen, delito y conducta antisocial, con orígenes totalmente distintos y que son de importancia para el estudio criminológico.

El crimen

La etimología de esta palabra proviene del francés antiguo *crimne*, que proviene del latín crimen que significa acusación y de la raíz latina *cerno* que significa "Yo decido. Doy juicio" y del latín se deriva de la palabra griega antigua *krima*, que significa sentencia judicial o condena. Sin embargo, el rabino Ernest Klein, un lingüista canadiense de origen rumano, sugiere en su "Diccionario etimológico integral de la lengua inglesa" que el crimen se deriva en realidad de la frase "grito de angustia" (Silver, L. Ideablawg, 2011). Por otra parte, en nuestra actualidad, según la Real Academia Española (RAE), un crimen puede ser interpretado de dos formas: 1) como un delito grave; y 2) como una acción indebida o reprehensible (Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.^a ed., versión 23.5 en línea). Por lo antes expuesto, la palabra crimen ha adquirido diferentes matices en su significado, y nos ha hecho pensar en la palabra de maneras diferentes.

Dentro de la semántica existen los fenómenos léxicos y semánticos, uno de ellos es la polisemia, y se refiere a que un lexema tiene más de un significado o interpretación, en este caso el crimen, se interpretaría en dos formas, por lo tanto, es una polisemia (García Núñez, R., & Huerta Hurtado, M. J. 2019), ya que, según la RAE, el crimen podrá ser considerado como un delito grave o como una acción indebida o reprehensible. En su primera premisa, un delito grave sería aquella conducta tipificada en un ordenamiento jurídico, clasificada según el daño, como grave; por otro lado, nos habla de una "acción indebida", dichas acciones no son consideradas delitos, pero sí son afectantes permitiendo que sean o no reprehensibles.

El significado de un término se define por el conjunto de nociones a las que se relaciona la palabra y las asociaciones, obviamente, difieren según el grupo social que las use. Tanto los hechos lingüísticos como los hechos sociales se unen, interactúan y reaccionan para transformar el significado de los lexemas por lo que los cambios de significado tienen como condición principal, la evolución de la sociedad (Faraco, R. 2009).

Para entender una "acción indebida", debemos entender qué esto proviene de las limitaciones de la sociedad, misma que está representada colectivamente por la relación de los individuos que la interiorizan, definida como un conjunto estructurado de creencias y sentimientos que a su vez componen conciencias colectivas (Durkheim, 1986:95). Por otro lado, el Crimen se define como el acto que ofende estados fuertes y precisos de la consciencia colectiva (Durkheim, 1986:95), (Tonkonoff Costantini, Sergio E. 2012).

Para lograr considerar un acto ofensivo o “acción indebida” en la consciencia colectiva, es preciso mencionar las normas sociales. Covarrubias Feregrino, nos expone que estas normas sociales se representan como reglas informales de moralidad (reglas que conciernen los principios de comportamiento correcto e incorrecto) que son sostenidas por un grupo de individuos de la sociedad. La característica que distingue a las normas sociales de otras reglas sociales es justamente que son de tipo “moral”. Una convención, es también una regla sostenida por un grupo de individuos en la sociedad, donde todos conforman con la regla ya que es la acción que conviene realizar al grupo (Covarrubias Feregrino, Arlette. 2018). Las normas también se diferencian de los hábitos y las rutinas, que son reglas de moralidad personal y de consciencia privada, mantenidas por inercia y no tienen mayor significado social más que el personal (Malcolm, R., 1996). Por último, las reglas legales a diferencia de las normas sociales, porque son ejecutadas por un sistema judicial y policiaco, que castiga las violaciones a las normas (Jon, E., 1989).

Para Durkheim, el crimen puede ser definido como una "ruptura del lazo de solidaridad mecánica", dicha solidaridad se refiere al vínculo existente en la que los miembros de una sociedad están unidos por sus semejanzas ya sean valorativas o afectivas (Durkheim, 1993), por lo tanto, el crimen sería una agresión a las formas construidas del hacer, sentir y pensar comunes, además de una ofensa a los sentimientos y costumbres que configuran las sociedades (Tonkonoff Costantini, Sergio E. 2012).

El delito

El delito etimológicamente, tiene diversas raíces, en algunas se considera un alejamiento al buen camino señalado por la ley, o por otra parte alejarse del buen camino, como ya lo observaron Gilberto Douglas de la Cadena e Ignacio Villalobos (Arcila Montoya, M., 2005).

En nuestro código Penal Federal en su última reforma del 12 de diciembre de 2021, en su artículo 7, describe que, el “delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales”, adicionando que un delito es instantáneo, permanente o continuo y por último continuado.

De lo antes dicho, el delito son conductas humanas desviadas del buen camino, no obstante, para entender el “buen camino”, es preciso mencionar nuevamente las normas o reglas sociales como un control social limitativo, que regula la vida individual y colectiva, buscando mantener una paz conservadora de valores cívicos y éticos, es decir, la sociedad desde una perspectiva individualista o colectiva es quien reprueba las conductas trasgresoras de su bien social (Plancarte, R. 2015). Algunas de estas normas sociales que reprochan conductas de forma colectiva son de importancia para el derecho penal y a través de los legisladores serán tipificadas como delitos. La ley por lo tanto representa a la sociedad a fin de generar un mecanismo de control para la ciudadanía; dicho de otra forma, toda la estructura institucional penalista será la encargada de enjuiciar una conducta ya tipificada como delito para dictaminar una pena y purgarla con el fin de garantizar el funcionamiento de una sociedad bajo un orden legal. (Teoría General del Delito. (s. f.). lopezvaldezabogados.com. Recuperado 21 de diciembre de 2021)

Conducta antisocial

El concepto de conducta antisocial, es definido como el comportamiento que no se ajusta o que está en contravía con las normas sociales o el orden social previamente establecido (Bringas, Herrero, Cuesta, & Rodríguez, 2006). Adicionalmente, Maite Garaigordobil, nos define la conducta antisocial de la siguiente forma:

“La conducta antisocial se define como cualquier conducta que refleje una infracción a las reglas o normas sociales y/o sea una acción contra los demás, una violación contra los derechos de los demás. En este estudio se exploran conductas antisociales asociadas al gamberrismo y a conductas de transgresión de normas sociales en relación con la edad tales como romper objetos de otras personas, de lugares públicos, golpear, pelearse o agredir a personas, copiar en un examen, ensuciar las calles y las aceras rompiendo botellas o vertiendo las basuras, molestar a personas desconocidas o hacer gamberradas en lugares públicos, gastar bromas pesadas a la gente...”
(sic.)

De la cita que antecede, es comprensible que “cualquier conducta” que atente contra las reglas o normas sociales será considerada antisocial (Garaigordobil, Maite, & Maganto, Carmen. 2016), precisando que dicho concepto de “conducta antisocial”, es utilizado recientemente en el actuar de los conceptos criminológicos ya que, anterior a la década de 1990, era poco frecuentado y mayormente utilizado el término “crimen” (O’Brien, M., & Yar, M. 2008). Por otra parte, es importante reiterar el planteamiento de Durkheim, relacionado a los estados fuertes y precisos de las conciencias colectivas, estas últimas se refieren a las creencias compartidas y a las actitudes morales, siendo que la moralidad, depende de símbolos cognitivos socialmente estructurados que están basados en raciocinios sobre la acción de otros, y que son considerados intrínsecamente apropiados y plausibles (Covarrubias Feregrino, Arlette. 2018). El curso de acción es calificado como moral o emocionalmente apropiado y depende de argumentos, solicitudes y razones que hacen que el individuo considere más apropiado actuar de una forma que de otra (Scott, J. 2001), por tal motivo las normas morales a diferencia de las normas jurídicas no poseen órganos de institución y sanción, sino que el individuo deberá encauzar internamente su conducta siguiendo las obligaciones morales (Heler, M. 2008).

En esa tesitura, cabe adicionar el concepto descrito en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en su definición de “trastorno de la personalidad antisocial”, refiere que dicho trastorno es un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad e incluye una categoría de hechos que posiblemente puedan manifestarse por tres o más de los siguientes: 1) Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención; 2) Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal; 3) Impulsividad o fracaso para planear con antelación; 4) Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas; 5) Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás; 6) Irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las

obligaciones económicas; 7) Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013).

Diseño de instrumento para analizar el objetivo criminológico limitado

Llegando a este punto de estudio, debemos robustecer el planteamiento de objetivo criminológico limitado que ya se expuso con anterioridad, para tal efecto, se llevó a cabo la recolección de información mediante encuesta social en línea, a través de Google Docs, siendo que esta plataforma ofrece la creación de formularios a partir de hojas de cálculo: permite de forma rápida y sencilla editar formularios destinados a la elaboración de encuestas para la creación de bases de datos que pueden orientarse a la realización de trabajos de investigación (Alarco, J. Jhonnell, & Álvarez-Andrade, Esmilinia V. 2012). La población objeto de estudio son estudiantes de Criminología, Criminalística, además de público en general que residen en México, la muestra quedó integrada por 887 personas.

Para este estudio, el cuestionario se integró de cuatro preguntas abiertas y cerradas, dentro de la sección de opinión: “1.a ¿Cuál es tu grado de estudio?” (cualitativa policotómica: 1= Estudiante Medio Superior, 2=Licenciatura trunca, 3=Pasante, 4=Licenciatura con título y cédula, 5=Posgrado, doctorado o superior, 6=opción abierta) “2.a ¿Cuál es tu preparación académica que cursas o cursaste?” (cualitativa policotómica: 1=Criminología, 2=Criminología, Criminalística y artes periciales, 3=Criminalística, 4=Otra preparación) “3.a ¿Cuál de estos conceptos relacionas con la criminología ya sea que te has enterado o has estudiado/investigado?” (cualitativa policotómica: 1= Es una ciencia que aplica técnicas de ciencias exactas en la recolección de indicios, levantamiento de cadáver y protección de la zona de los hechos, 2=Es una ciencia que estudia los fenómenos antisociales con la intención de analizarlos y prevenirlos a través de diversas metodologías, 3=Es una ciencia que estudia el delito, el delincuente y la delincuencia con la finalidad de prevenir este fenómeno, 4=No tengo conocimiento del tema) “4.a ¿ Para ti la Criminología y la Criminalística son similares?” (cualitativa policotómica: 1=Desconozco si lo son; pero parecen lo mismo, 2=Desconozco si lo son; pero me he enterado que es lo mismo, 3= No tienen ninguna similitud, 4= Opción abierta)

Metodología

La investigación es de tipo descriptivo-correlacional, no experimental (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. 2014); se recolectó la experiencia de la creación, aplicación y obtención de información mediante cuestionario integrado de 2 preguntas cerradas con opción múltiple y 4 con opción múltiple más opción abierta. Se publicó el 17 de diciembre de 2021, la dirección electrónica de acceso a la encuesta en línea en la plataforma de Google Formularios, a través de diversos grupos creados en la red social Facebook, tales como: “Empleo para Criminólogos y Áreas Forenses afines” con 98.6 mil miembros, “Empleo para área de criminología/derecho/trabajo social/ciencias forenses” con 2 mil miembros, adicionando el grupo “Investigadoras e Investigadores por México-CONACYT” con 2,300 miembros para muestras

ajenas a las multicitadas ciencias. Lo anterior, a fin de solicitar la participación de los interesados de forma voluntaria y no remunerada. En correspondencia con los objetivos, se construyeron dos categorías de análisis con participación de técnicos, criminólogos, criminalistas, criminólogos/criminalistas en artes periciales y público en general; dicho universo, con educación básica, media superior o superior: 1) Que relacionan el objeto de la criminología con el estudio de definiciones jurídico – normativas como el delito y la delincuencia o en su caso, por términos sociológicos como las conductas antisociales; y 2) que relacionan a la criminología con la criminalística por considerarlas ciencias similares.

Resultados

El cuestionario para conocimientos previos proporcionó la siguiente información: En la sección correspondiente al nivel de formación académica, 366 (41%) cuentan con nivel educacional de licenciatura concluida, titulados y pasantes. 325 (37%) son estudiantes o cuentan con licenciatura trunca. 97 (11%) cuentan con nivel Maestría, Doctorado o superior y 99 (11%) de preparatoria principalmente, y en menor cantidad estudios inferiores. (ver figura 1).

Figura 1. Nivel escolar.

Fuente: elaboración propia

En la sección correspondiente a la preparación académica cursada o en curso, 326 (37%) cuentan con preparación en Criminología. 227 (25%) con preparación en Criminología, Criminalística y artes periciales. 176 (20%) con preparación académica ajena a la Criminología o Criminalística, y 158 (18%) de preparación en Criminalística. (ver figura 2).

Figura 2. Preparación académica cursada o en curso.

Fuente: elaboración propia

Que relacionan el objeto de la criminología con el estudio de definiciones jurídico – normativas como el delito y la delincuencia o en su caso, por términos sociológicos como las conductas antisociales.

De las 887 muestras, partiremos por el análisis a los valores obtenidos en 326 personas con preparación académica que incluye estudios en Criminología. De forma general se obtiene que, 196 (60%) consideran que la Criminología es una ciencia que estudia el delito, el delincuente y la delincuencia con la finalidad de prevenir este fenómeno. 122 (37%) consideran que la Criminología es una ciencia que estudia los fenómenos antisociales con la intención de analizarlos y prevenirlos a través de diversas metodologías. Y, 8 (3%) consideran que la Criminología es una ciencia que aplica técnicas de ciencias exactas en la recolección de indicios, levantamiento de cadáver y protección de la zona de los hechos. Ninguna persona mencionó no tener conocimiento sobre el tema (ver figura 3).

Figura 3. Personas con preparación en Criminología.

Fuente: elaboración propia

Del análisis a los valores obtenidos en 227 personas con preparación académica que incluye estudios en Criminología, Criminalística y artes periciales. De forma general se obtiene que, 151 (67%) consideran que la Criminología es una ciencia que estudia el delito, el delincuente y la delincuencia con la finalidad de prevenir este fenómeno. 59 (26%) consideran que la Criminología es una ciencia que estudia los fenómenos antisociales con la intención de analizarlos y prevenirlos a través de diversas metodologías. Y, 17 (7%) consideran que la Criminología es una ciencia que aplica técnicas de ciencias exactas en la recolección de indicios, levantamiento de cadáver y protección de la zona de los hechos. Ninguna persona mencionó no tener conocimiento sobre el tema (ver figura 4).

Figura 4. Personas con preparación académica en Criminología, Criminalística y artes periciales.

Fuente: elaboración propia.

De los valores obtenidos en 176 personas con preparación académica ajena a la criminología y criminalística, se obtiene que, 102 (58%) consideran que la Criminología es una ciencia que estudia el delito, el delincuente y la delincuencia con la finalidad de prevenir este fenómeno. 36 (21%) consideran que la Criminología es una ciencia que aplica técnicas de ciencias exactas en la recolección de indicios, levantamiento de cadáver y protección de la zona de los hechos. 32 (18%) consideran que la Criminología es una ciencia que estudia los fenómenos antisociales con la intención de analizarlos y prevenirlos a través de diversas metodologías. Por último, 6 (3%) mencionaron no tener conocimiento sobre el tema (ver figura 5).

Figura 5. Personas con preparación académica ajena a la Criminología y Criminalística.

Fuente: elaboración propia.

De las 158 personas con preparación académica que incluye estudios en Criminalística. De forma general se obtiene que, 114 (72%) consideran que la Criminología es una ciencia que estudia el delito, el delincuente y la delincuencia con la finalidad de prevenir este fenómeno. 35 (22%) consideran que la Criminología es una ciencia que estudia los fenómenos antisociales con la intención de analizarlos y prevenirlos a través de diversas metodologías. Y, 9 (6%) consideran que la Criminología es una ciencia que aplica técnicas de ciencias exactas en la recolección de indicios, levantamiento de cadáver y protección de la zona de los hechos. Ninguna persona menciona no tener conocimiento sobre el tema (ver figura 6).

Figura 6. Personas con preparación en Criminalística.

Fuente: elaboración propia.

que relacionan a la criminología con la criminalística por considerarlas ciencias similares.

Partiendo de la muestra más alta, que consiste en 326 personas con preparación académica que incluye estudios en Criminología. De forma general se obtiene que, 243 (75%) consideran que la Criminología es similar a la Criminalística o sólo en algunos aspectos. 83 (25%) Consideran que no son similares en ningún aspecto. Ninguna persona mencionó no tener conocimiento sobre el tema (ver figura 7).

Figura 7. Personas con preparación académica en Criminología.

Fuente: elaboración propia.

De las 227 personas con preparación académica que incluye estudios en Criminología y Criminalística. De forma general se obtiene que, 243 (75%) consideran que la Criminología es similar a la Criminalística o sólo en algunos aspectos. 83 (25%) Consideran que no son similares en ningún aspecto. Ninguna persona mencionó no tener conocimiento sobre el tema (ver figura 8).

Figura 8. Personas con preparación en Criminología y Criminalística.

Fuente: elaboración propia.

De las 176 personas con preparación académica ajena al estudio de Criminología y Criminalística. De forma general se obtiene que, 130 (74%) consideran que la Criminología es similar a la Criminalística o sólo en algunos aspectos. 24 (14%) mencionaron no tener conocimiento sobre el tema. Por último, 22 (12%) consideran que no son similares en ningún aspecto (ver figura 9).

Figura 9. Personas con preparación académica ajena al estudio de la Criminología y Criminalística.

Fuente: elaboración propia.

De las 158 personas con preparación académica que incluye estudios en Criminalística. De forma general se obtiene que, 81 (51%) consideran que la Criminología es similar a la Criminalística o sólo en algunos aspectos. 77 (49%) Consideran que no son similares en ningún aspecto. Ninguna persona mencionó no tener conocimiento sobre el tema (ver figura 10).

Figura 10. Personas con preparación académica en Criminalística.

Fuente: elaboración propia.

Conclusión

Según los datos antes expuestos, el auge inicial de la criminología data a partir de los años 2006 a 2007, tal como lo registra la Secretaría de Educación Pública. Dicho año coincide con la llegada de las series televisivas en 2002 a 2004 que ya hacían mención de la aplicación de la criminología o la criminalística para ejecución de la investigación delictiva, además de los eventos que frecuentemente vivía el país derivado de la guerra contra el narcotráfico en 2006, el inicio de la narco-cultura, que se fue manifestando años después en mayor abundancia a través de series televisivas y otros medios, aunado a otros temas relacionados con delincuencia; lo cual, nos da a entender que realmente fueron estos sucesos los que motivaron a muchas personas a interesarse en las multicitadas ciencias y que fueron incrementando de forma acelerada de 2012 a 2017, sin embargo, es importante observar, que desde 1974, con la primera escuela de Criminología en México, adherida a la facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, existían muy pocos especialistas tan sólo en la ciencia criminológica.

En la Ciudad de México, a partir de 1934, se contaba con una especialidad en Criminología en la Universidad Nacional Autónoma de México; dicha universidad, solicitaba como requisito haber cursado la carrera de Derecho o Medicina para lograr especializarte en la especialidad de “perito en criminología”, adicionando que, pocos datos existen sobre una estructura de criminólogos especializados para impartir la docencia en escuelas próximas, como en el año de 1995, y el inicio de la segunda licenciatura en territorio mexicano en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, adicionando el nacimiento de escuelas privadas que contaban con la Licenciatura en Criminología, además de Criminología y Criminalística, mismas escuelas privadas, que fueron incrementando en los años consecutivos al año 2006.

La falta de especialistas criminólogos frente a una alta demanda de interesados, así como la inserción de la criminología en escuelas o facultades del Derecho, propiciaron una fuerte intromisión de penalistas, juristas, sociólogos, psicólogos entre otros, que fueron los causantes de una herencia de conocimiento limitante en la ciencia criminológica, misma que constantemente pareciera forzada a enfocarse solo con el estudio de los delitos, los delincuentes, la delincuencia, las penas, los sistemas penitenciarios, la seguridad, la legalidad, entre otros temas meramente jurídico- normativos.

Adicional a lo expuesto, la criminología tiene un alcance de estudio, de todas aquellas conductas que atentan en contra de las normas sociales, sus orígenes, su desarrollo, sus alcances, su evolución, entre otras cuestiones a fin de generar una respuesta preventiva y en consecuencia de erradicación; por otra parte, las instituciones judiciales, en su estructura normativa, jurista y penalista, tienen un objetivo de prevención mediante el encuadre de la conducta con la norma legal, en aras de enjuiciarla como delito, generar una pena y posteriormente, solicitar se purgue una condena a través de un sistema penitenciario, finalizando con la reinserción a la sociedad mediante los medios existentes en el sistema judicial, no obstante, las conductas antisociales y el crimen, van más allá del encuadre de una norma jurídica, siendo que puede ser cualquier conducta que atente en contra de la moral ya sea individual o colectiva, es decir, el criminólogo, debe tener un enfoque más exhaustivo sin limitarse solo al estudio del delito, la delincuencia y los delincuentes, ya que esto propicia una confusión no sólo para los profesionistas en esta ciencia, sino para la misma sociedad al crearse una idea diversa y generadora de empleos relacionados a las definiciones jurídico normativas.

En esa tesitura, los temas de investigación en materia criminológica deberán crear un impacto en la sociedad, con estudios de investigación enfocados a las conductas antisociales, la generación de emprendimientos en materia de estudio de prevención de fenómenos antisociales, abarcando más allá de las conductas tipificadas en un ordenamiento jurídico normativo.

De nuestro estudio a la herencia de objetivo limitado, podemos observar en las muestras derivadas de personas con preparación académica en criminología, criminalística o ambas, un resultado constante en enfocar a la criminología con el estudio de definiciones jurídico - normativas, y hubo pocos casos de participantes, que creen que dicha ciencia esta relacionada con el levantamiento de indicios y cadáveres. Por otra parte, las muestras obtenidas, de personas ajenas a la preparación académica de las multicitadas ciencias, impera la relación con el delito y el levantamiento de indicios y cadáveres.

Acto continuo y del análisis a la correlación si la criminología y la criminalística son similares o no, se obtiene de las personas con preparación académica en criminología, criminalística o ambas, un mayor resultado en la creencia de que las mencionadas ciencias tienen similitud, o son similares en algunos aspectos y lo mismo ocurre en un mayor porcentaje, con personas ajenas al estudio de las multicitadas ciencias.

Derivado del análisis a este estudio, se colige que los conceptos errados y limitados del estudio criminológico provienen principalmente de una herencia arraigada desde épocas anteriores al auge de la criminología y que a la actualidad sigue dominando ese conocimiento basado principalmente en materia legal o en materia de criminalística. Por tal motivo, es relevante, que las escuelas actuales y futuras, así como los mismos criminólogos o futuros, generen conciencia para erradicar el encasillamiento de la citada ciencia; realizar estudios en materia sociológica, psicológica entre otras, para la comprensión del crimen y las conductas antisociales, generar impacto y cambiar el concepto de la sociedad para desvirtuar que todas las conductas criminales o antisociales son materia jurídica normativa y que todo criminólogo es únicamente enfocado al estudio del delito, siendo que la criminología, deberá conocer los inicios en el desarrollo de estas conductas más allá del alcance judicial o legislativo, generar estrategias contundentes que inciten a la atención de diversos desarrollos laborales a fin de dar inicio a nuevos empleos que promuevan al criminólogo a ser participativo con base en sus conocimientos teóricos y científicos, por ejemplo, en materia de violencia contra las mujeres, que poco se ha visto de criminólogos participativos en este tema con direcciones en instituciones enfocadas a este tema y en muchos más, que las mismas instituciones dan prioridad a la sociología o psicología sin estrategias novedosas por la falta de participación en investigaciones científicas en criminología y por último invitar a la generación de emprendimientos en materia de criminología para la atención de diversas problemáticas relacionadas con las conductas trasgresoras de las normas sociales.

Referencias:

Cisneros, J. L. (2016). La formación en criminología en México. *Veredas. Revista del pensamiento sociológico*, 248-268. Recuperado de <https://veredasojs.xoc.uam.mx/index.php/veredas/article/view/370/366>

Mampaso Desbrow, J., Seoane Ruiz, A., Pérez Fernández, F., Martín-Moreno Blasco, C. y García Cortés, A. (2016). Pasado y presente legislativo de los estudios de grado en criminología en España: Soluciones y cuestiones pendientes. *Revista de Comunicación Vivat Academia*, 135, 73-84. Recuperado de <http://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/981/1054>

Hikal Carreón, W. S. (2020). Retos educativos, de investigación y normativos para la criminología en México. *CES Derecho*, 11(1), 134-146. <https://doi.org/10.21615/cesder.11.1.7>

Navasquillo Lorda, E. (2016). Los nuevos retos de la educación superior en criminología. I Congreso Internacional en Formación, Investigación e Innovación Educativa. Libro de Actas. Recuperado de <http://www.iecis-edu.com/educacion-superior-en-criminologia/>

Ávalos davidson, b. “docencia profesional y su ejercicio. La profesión de la docencia”, en: revista calidad en la educación. 15, 2001, pp. 1-18. <https://www.calidadenlaeducacion.cl/index.php/rce/article/view/441/439>

Escobar marulanda, g. “la enseñanza en criminología. Algunas consideraciones”, en: re-vista electrónica de ciencia penal y criminología, 8, 2006, pp. 1-8. <http://criminnet.ugr.es/recpc/08/recpc08-r2.pdf>

Orellana Wiarco, O. A. (1993b). Manual De Criminologia (Quinta Edición). Porrúa. Recuperado de https://www.academia.edu/33085085/manual_de_criminalista

Rodríguez Manzanera, L. (1981). Criminología (segunda edición). Porrúa. Recuperado de https://www.academia.edu/18483980/Criminologc3ada_rodrc3adguez_manzanera_luis

Durkheim, Émile. Les règles de la méthode sociologique. Paris: Quadrige/Presses Universitaires de France, 1999. <https://doi.org/10.4000/lectures.558>

Cita que aparece en: Herrero Herrero, César, Criminología, Parte General y Especial, Editorial Dykinson, Madrid, 1997, p. 24. Extraída de: GÖPPINGER, Hans, Criminología, Editorial REUS, Madrid, 1975.

Hikal carreón, w. S. (2005). Criminología psicoanalítica, conductual y Del desarrollo. Wael hikal. Recuperado de <http://funvic.org/criminologiapsicoanaitica.pdf>

Hurwitz, Stephan. Criminología. Editorial Ariel. Barcelona, 1956, p. 2.

García Ramírez, S. (2013). La Academia Mexicana de Ciencias Penales y Criminalia. Medio siglo en el desarrollo del derecho penal mexicano (Una aproximación). Biblioteca Jurídica Virtual del

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 759–802.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3535/29.pdf>

Educaedu. (2011, 3 junio). INACIPE - Instituto Nacional de Ciencias Penales en Tlalpan Educaedu. INACIPE - Instituto Nacional de Ciencias Penales.
<https://www.educaedu.com.mx/centros/inacipe--instituto-nacional-de-ciencias-penales-uni2030>

Leija, M. A. (1999). El Colegio de Criminología UANL relación histórica y vivencias (Primera edición). Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología. Recuperado de
<http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020128633/1020128633.PDF>

De León Palomo, O. A. (2014). Definición Moderna de la Criminología de México (Primera Edición). Criminociencia.

Diario Oficial de la Federación 1996, DECRETO por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4879658&fecha=11/04/1996

Guadalupe Rangel, X. (2016). Historia y presencia del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Hechos y Derechos, 1(34). Consultado de <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/10612/12779>

Morales oyarvide, César (2011). La guerra contra el narcotráfico en México. Debilidad del estado, orden local y fracaso de una estrategia. Aposta.

Revista de ciencias sociales, (50),1-35. [fecha de consulta 28 de diciembre de 2021]. Issn. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=495950246005>

Becerra Romero, América Tonantzin. (2018). Investigación documental sobre la narcocultura como objeto de estudio en México. Culturales, 6, e349.
<https://doi.org/10.22234/recu.20180601.e349>

Cornelio-Marí, E. M. (2020). Melodrama mexicano en la era de Netflix: algoritmos para la proximidad cultural. Comunicación Y Sociedad, 1-27. <https://doi.org/10.32870/cys.v2020.7481>

Criminología, carrera popular entre los jóvenes. (s. f.). observatoriolaboral.gob.mx.
https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/preparate-empleo/Articulo_criminologia.html

Hikal Carreón, W. S. (2019). Análisis y construcción de la identidad profesional del criminólogo y criminalista en México. Iuris tantum, 33(30), 235–259. <https://doi.org/10.36105/iut.2019n30.13>

Silva García, G.; Vizcaíno Solano, A.; y Ruíz-Rico Ruíz, G. “El objeto de estudio de la criminología y su papel en las sociedades latinoamericanas”, en: Utopía y Praxis Latinoamericana. Revista Internacional de Filosofía y Teoría Social, 1, 2018, pp. 11-31.
<https://www.redalyc.org/jatsRepo/279/27957769014/html/index.html>

Pérez González, Ernesto, Rodríguez Jorge, Ricardo Romel, & Loy Vera, Baldomero. (2018). La aplicación de la criminología clínica en las investigaciones forenses actuales. *Medicentro Electrónica*, 22(1), 10-18. Recuperado en 28 de diciembre de 2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432018000100002&lng=es&tlng=es.

Cita extraída de Rodríguez Manzanera, L. (1981). *Criminología* (segunda edición). Porrúa. P. 18. Pizzom Menees, Nelson. *Criminología*. Edicao Univesitaria de Direito. São Paulo, Brasil, 1973, p. 248.

Giménez-Salinas, E. *Libro Blanco Sobre El Título De Grado En Criminología*, 2009. <https://criminologiacys.files.wordpress.com/2017/08/libro-blan-co-sobre-el-tc3adtulo-de-grado-en-criminologc3ada.pdf>.

Silver, L. (2011, 29 diciembre). Let's Talk About: The Word «Crime». *Ideablawg*. <https://www.ideablawg.ca/blog/2011/12/29/lets-talk-about-the-word-crime.html>

Real academia española: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.5 en línea]. <<https://dle.rae.es/crimen>> consultado el 29 de diciembre de 2021.

García Núñez, R., & Huerta Hurtado, M. J. (2019). Significado y sociedad. *Sincronía. Revista de Filosofía, Letras y Humanidades*, xxiv(77), 531–550. <https://doi.org/10.32870/sincronia.axxiv.n77>

Faraco, R. (2009). Antoine Meillet, Comment les mots changent de sens. *L'Atelier du Centre de Recherches Historiques*. (7). Recuperado de: <https://journals.openedition.org/acrh/3576>

Tonkonoff Costantini, Sergio E.. (2012). Las funciones sociales del crimen y el castigo: Una comparación entre las perspectivas de Durkheim y Foucault. *Sociológica (México)*, 27(77), 109-142. Recuperado en 29 de diciembre de 2021, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732012000300004&lng=es&tlng=es.

Durkheim 1986:95, cita extraída de Tonkonoff Costantini, Sergio E.. (2012). Las funciones sociales del crimen y el castigo: Una comparación entre las perspectivas de Durkheim y Foucault. *Sociológica (México)*, 27(77), 109-142. Recuperado en 29 de diciembre de 2021, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732012000300004&lng=es&tlng=es.

Covarrubias Feregrino, Arlette. (2018). Poder, normas sociales y desigualdad de las mujeres en el hogar. *Nóesis. Revista de ciencias sociales*, 27(53), 140-158. Epub 03 de julio de 2020. <https://doi.org/10.20983/noesis.2018.1.7>

Malcolm, R. (1996). *Institutions in Economics. The Old and the New Institutionalism*.

Jon, E. (1989). *The Cement of Society: A Study of Social Order*.

Arcila Montoya, M. (2005). Definiciones del delito (Edición Virtual ed.). <https://es.scribd.com/doc/26210129/Miguel-Arcila-06-Definiciones-de-Delito>

Teoría general del delito. (s. f.). lopezvaldezabogados.com. Recuperado 21 de diciembre de 2021, de <https://lopezvaldezabogados.com/opiniones-sobre-derecho-penal-del- maestro-marco-antonio-lopez-valdez/teoria-general-del-delito.html>

Plancarte, Rafael. (2015). ¿Son racionales las normas sociales? *Espiral* (Guadalajara), 22(64), 9-40. Retrieved December 29, 2021, from http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652015000300001&lng=en&tlng=es

Bringas, C., & Herrero, F. j., Cuesta, M. & Rodríguez, F. J. (2006). La conducta antisocial en adolescentes no conflictivos: Adaptación del inventario de conductas antisociales (ICA). *Revista Electrónica de Metodología Aplicada*, 11 (2), 1-10.

Garaigordobil, Maite, & Maganto, Carmen. (2016). Conducta antisocial en adolescentes y jóvenes: prevalencia en el País Vasco y diferencias en función de variables socio-demográficas. *Acción Psicológica*, 13(2), 57-68. <https://dx.doi.org/10.5944/ap.13.2.17826>

O'Brien, M., & Yar, M. (2008). *Criminology: The Key Concepts* (1.a ed.). Routledge.

Scott, J. (2001). Power (key concepts). *Polity*.

Heler, Mario (2008). LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS NORMAS MORALES. *Tópicos*, (16), [fecha de Consulta 29 de diciembre de 2021]. ISSN: 1666-485X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28815531006>

Asociación Americana de Psiquiatría, Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2013.

Alarco, J. Jhonnell, & Álvarez-Andrade, Esmilinia V. (2012). Google Docs: una alternativa de encuestas online. *Educación Médica*, 15(1), 9-10. Recuperado en 29 de diciembre de 2021, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132012000100004&lng=es&tlng=es.

Denman, C. A., & Haro, J. A. (2000). *Por los rincones: antología de métodos cualitativos en la investigación social*. (Primera edición). El Colegio de Sonora.